

PEDAGOGY

ТӨКМӨНҮН ЫРЛАРЫНЫН МАЗМУНУНУН КУРЧТУГУ, КӨРКӨМДҮГҮ ЖАНА ЧЫНЧЫЛДЫГЫ ЖАШ МУУНДУ АДЕП-АХЛАКТЫК ТАРБИЯЛООНУН ТААСИРДҮҮ КАРАЖАТЫ КАТАРЫ (ТУЯК ЫРЧЫНЫН ТӨКМӨЛҮК ӨНӨРҮНҮН МИСАЛЫНДА)

*Бердыбаев А.К.,
Бегматов С.И.*

THE SHARPNESS, ARTISTRY AND TRUTHFULNESS OF THE CONTENT OF THE IMPROVISATIONAL POET'S POEMS AS AN EFFECTIVE MEANS OF MORAL EDUCATION OF THE YOUNGER GENERATION (USING THE EXAMPLE OF POEMS OF TUYAK YRCHY)

*Berdybaev A.,
Begmatov S.*

Аннотация

Сунушталган илимий макалада XIX кылымда Кыргызстандын түштүк-батыш чөлкөмүндө төрөлгөн жана жашаган Туяк ырчынын төкмөлүк өнөрүнүн кандайлыгын анын ыр саптарын аңдоо аркылуу баамдоо мүмкүн. Ошондой эле ырчынын инсандык сапатынын жогорулугу, Туяктын ою боюнча, төкмөнүн курчтугу, чынчылдыгы, адилеттүүлүгү, эл-журтун кызыкчылыгын, таламын көздөгөндүгү, коргогондугу саналат. Андай төкмөлөрдү жалпы эл кадырлап, барктап, алардын өнөр кудуретин, көркөм мурасын, дараметин муундан муунга даңазалайт.

Туяк ыр саптарында айрым төкмөлөр байлардын, манаптардын аш-той, мааракелерде аларга кошоматтанып, жагалданып аларды алкап, даңктап ырдаганын сынга алат. Мына ушундай татыксыз аракетин менен өзүлөрүнүн адамдык абийирине, ырчылык өнөрүнө көлөкө түшкөнүн алардын өзүлөрү да аңдап-туйбай калышарын текстте мүнөздөйт.

Abstract

In this scientific article, based on the analysis of the poems of Tuyak yrchy, who was born, lived and worked in the 19th century in the southwestern region of Kyrgyzstan, we can draw a definite conclusion about his improvisational talent.

According to Tuyak, if an improvisational poet is honest and fair, when his poems address acute, pressing issues of life and everyday life, and his poems reflect the interests of the people, then such a poet should be characterized as a person worthy of respect and high honour.

The names of such improvisational poets are sacredly preserved in the memory and in the hearts of the people, their artistic heritage is passed down from generation to generation, voiced by word of mouth.

In his poems, Tuyak exposes some criticism of the unworthy behaviour of some improvisational poets who were engaged in sycophancy, praising *bais* (*bai* – (archaism) - (from Turkish *bay* - (tribal) chief, leader) - a big landowner, a wealthy cattle owner) and *manaps* (*manap* (archaism) - a representative of the privileged feudal estate of the northern Kyrgyz - (tribal) chief, leader) in their own celebrations.

By such actions, they cast a shadow on their human dignity, subjecting themselves to humiliation, sometimes without even noticing it.

Негизги сөздөр: курчтугу, көркөмдүгү, чынчылдыгы, төкмө, адеп-ахлак тарбиясы, төкмөлүк талант, урматтоо, жогору кадыр-барк, чыгармачылык мурас, татыксыз жүрүм-турум, кошоматтануу.

Keywords: sharpness, artistry, truthfulness, poet-improviser, moral education, improvisational talent, worthy respect, high honour, creative heritage, unworthy behaviour, sycophancy.

Киришүү. Адам баласы жаралгандан тарта уруу-урук, жамаат, андан соң коомдошуп жашоосунда алардын биригүүсүнө, баш кошуусуна түрткү болгон негизги фактор – таалим-тарбия мыйзамдары, принциптери, эрежелери жана элдик акыл-насааттар боло келген.

Андыктан ата-бабалардын рухий көрөңгөсүнө, алардын алгылыктуу социалдык тажрыйбасына сереп салуунун зарылдыгы барган сайын көзгө уруна баштады. Мындан улам соңку кезде педагогика илиминин олуттуу тармагынын бири болуп эсептелген этнопедагогиканын идеялары синтезделип жаткандыгы жагымдуу жана объективдүү көрүнүш.

Кыргыз акындары тарабынан иштелип чыккан таалим-тарбиялык ойлоп табуу муундан муунга

өткөрүлүп жана эл турмушунда апробацияланып, жаштардын руханий өнүгүүсүнүн таасирдүү факторуна айланган. Профессор А. Т. Калдыбаева: "... акындар – кыргыз коомунда прогрессивдүү идеяларды алып жүрүүчүлөр, элдик наркты таратуучулар, калкты жакшы жакка үгүттөөчүлөр, оң жана терс көрүнүштөргө карата эстетикалык идеалды, табигти жаратуучулар, акыры жалпы калктын бала бакчасы, мектеби, университети болгон", - деп таасын белгилейт [9, 5-6.].

Изилдөөнүн методдору: коюлган теманын алкагында тиешелүү мазмунду ылгоо, окуп-үйрөнүү, талдоо, синтез, индукция, дедукция, абстракция, салыштыруу, конкреттештирүү, жалпылоо, текстти интерпретациялоо жана башка илимий таануу методдору колдонулду.

Негизги мазмун. Чыныгы, нукура ырчылар эл алдында сүрдөбөйт, табият белендеген аземдүү коңур үнү, ал абазы жүрөгүнөн толкуп чыккан жылаажын сындуу күүгө ээ болуп, абдан жарылып, илхам менен ырдаганы үчүн калың элдин назарына илинип, купулуна толуп, ырынды “кирген суудай ташып айт”, - деп:

Анык ырчы ар дайым

Жүрөгүнө бир бөдүр

Сырды катып жашырбайт, - делет [1, 22-б.].

Бүдүр – 1. Майда – майда бүртүк. Эч нерсени катпайт, жашырбайт деген мааниде.

Жылаажындай Өтө мукам, назик, жылаажындын үнүндөй, уккулуктуу (үнгө карата) [2, 511-б.].

Оомат Байлык, бакыт, бийлик [2, 994-б].

Маселен, эпостогу эң алгачкы манасчы атыккан Ырамандын Ырчы уулу тууралуу, - таанымал илимпоз Советбек Байгазиев, - Манастын баатырдыгы жана Каныкейдин ханга жароокер жар экендиги жөнүндө ырдаганын көргөнүн көргөндөй ал ырга салган болуу керек, мындай айтканда документалдуу анык маалымат катары кабылдоого болот”, - дейт [8].

Төмөндөгү саптарда акындын төккөн ырлары ага бакыт белендээри, кут, ырыскы болору тууралуу ой-нуска айтылат:

Ооматы келсе ырчынын

Таңдайынан от чыгат.

Сөздөрүнүн ичинен

Алоолонгон от чыгат.

Бирде күлүп каткырат,

Аба жетпей аптыгат.

Нөшөр болуп төгүлөт,

Нурдай болуп көрүнөт.

Куюлушуп сөздөрү,

Кумардуу карайт көздөрү [1, 22-б.].

Андан ары акын ооматы качкан ырчынын кабылган жагдайын абдан таасын мүнөздөйт, башкача айтканда сөзүнүн кунары качарын, дымагы өчөөрүн, ошого карабай өзүн өйдө сезип, тоотпос пейил күткөнүн, сөзүндө кайталоочулук орун алып (тантып), элдин тажаганын өзү да аңдабай каларын, бирок аш-тойго барууну ар дайым самап турат деген ойду берет. Бул ой тыянагы аркылуу Туяк сындуу ырчылар эл ичиндеги өзүлөрүнүн кадыр-баркынын, урмат-сыйынын канчалык даражада экенин ар дайым сезимтал, сергек баалап, акыл таразасына салып, өзүнө сын көз менен кароонун маанилүүлүгүн белгилейт.

Жакшы ой, ниет менен кол кармашып жашайын деп тилек кылган, сүйүп алган “Эр азамат кар болбойт”, - дейт. Жакшы жана жаманды айырмалай билсе, андай жигиттин акыл өрүшү кенен болорун айтып:

Өсө турган эр жигит

Ар убак намыс, арды ойлойт – деген саптар аркылуу канааттануу, ыраазы болуу сезимин билдирет [1, 24-б.]. Андай жигиттин никелеп алган катыны акыл-эстүү жан болот, - деп, ар дайым кабак-кашым дебей, ачык-айрым, шайдоот мүнөз күтүп, айрым учурда үйдө боло калчу начар, терс

көрүнүштөрдү сыртка алып чыкпай, сыр катканын акын жогору баалайт.

Болбой турган, башкача айтканда пас жигиттин үйүндө аялы бийлээрин, очогунун айланасында дайыма жуулбаган идиш-аяктын үйүлүп турарын, андай аял айылчылап жүрүүнү сүйөрүн, көңүл дитин коюу менен тамак жасабасын, сөзүн да чала сүйлөп, жасаган тамагы сынары тузсуз болорун, болор-болбос нерсе үчүн күйөөсүнө таарынып турарын, үйүнө мейман келсе:

Карыш бүркөйт кабагын.

Көрүп алгын ошондо

Көздөрүнүн чанагын, - делет [1, 25-б.].

Кабагын бүркөө сабыры суз, түнөрүңкү абалда болуу. Капа болгондой, же бир нерсени жактырбагандай көрүнүш [2, 580-б.].

Көзү чанагынан чыгуу Каттуу корккондо, таң калганда же ачуусу келгенде көзү чоң ачылып бакырая түшүп, акырая кароо [2, 567-б.].

Калыгул “Жакшы катын” жана “Жаман катынды” салыштырып:

Жакшы болсо катының,

Табыла берет акылың,

Куусаң да кетпейт жакының.

Жаман болсо катының,

Кете берет акылың,

Чакыраң келбейт жакының - делет [5, 32-б.].

Профессор Абдыкерим Муратов “Молдо Нияз - алгачкы агартуучу” - аталышындагы китебинде эки түрдүү катындын, башкача айтканда “жакшы катын, жаман катын” көркөм каражаттар аркылуу образын айкыныраак ачуу жаатында таблица колдонууну максатка ылайык көрөт жана аларды: 1. Мүнөз-пейили боюнча; 2. Кылган иши боюнча; 3. Келбети, өңү түсү боюнча салыштырат [7, 107-109-бб.]. Алсак, **Мүнөз-пейилине жараша:**

Жакшы катын

Жаман аял пейли жок,

Арам ишке майли жок.

Жаман айтпайт эриге,

Жакшы болот элиге.

Жаман катын

Эчтеме менен иши жок,

Эч сүйлөбөйт корсоюп.

Кылган ишине карата:

Жакшы катын

Эсеп менен пул кылат,

Эшик тышын жол кылат.

Кайриеттүү иш кылат.

Уул, кызын урматтап,

Кийгенин кымкап, киш кылат,

Дүнүйөсү көп болсо,

Итаягын мис кылат.

Жаман катын

Жакшы эрини кул кылат.

Аш кылса, ичин кыл кылат,

Ак үйүнү жол кылат,

Алган эрин сил кылат.

Айтса гапти албастан,

Адамды бир пул кылат.

Арам, адал иш кылып,

Жакшы көңүл кир кылат.

Айрым сөздөргө түшүндүрмө: **Гап** - сөз [6, 170-б.],

Сил - оору [6, 172-б.].

Өсө турган жигиттин сөзүндө маани, көзүндө нур болорун, жүрөгү жакшылык жасоого согул турарын, улуу-кичүүгө маанилүү кеңеш, насаат айтаарын баяндайт. Ошондой азаматты эл ичинде жакшы өмүр сүрүүгө, жакшы ат менен элдин эсинде калууга, дүнүйө, мансап артынан түшүп кубалабоого санаттап:

Дүйнө деген ташкана.

Ач көз кылып акыры

Акылыңды башкарат.

Унутасың уйкуну,

Анык азап баишталат, - дейт [1, 25-б.].

“**Ташканак**” деген сөздүн түшүндүрмөсүн сөздүктөрдөн табалбадык. Биздин баамыбызда, акындын ыр саптарынын таризинде аңдасак, **ташканак** – бул дүнүйөнүн артынан сая түшүү ачкөздүккө, сараңдыкка алып келип, адамдын рухий жан дүйнөсүн тайыздатып, айнытып, ал түгүл адамдык жүздөн ажыратып, аягы жакшылык менен бүтпөсүн нускалайт.

Баш мээң да айныгансып, акылыңды токтото албай калган абалга тушугасың деп, ач көз сараңдыгың чек билбей:

Мал туягың көбөйтүп

Маарып кетем дебегин.

Маргалаңдын базарын

Алып кетем дебегин.

Кызыл кымкап матага

Тунуп калам дебегин.

Түркүк болуп дүйнөгө

Туруп калам дебегин, - деген таасын мүнөздөмөсүн айтат, мындайча айтканда ашыкча дүнүйө адамдык нарк-насилге кедергисин тийгизээрин белгилейт.

Сатыбалды Сайпидин уулу жарыялаган “Молдо Нияз – жазгыч акын” деген макаласында: “Молдо Нияз ...өзү жашаган доордогу эзүүгө, теңсиздикке адилет баа берген. Ал өзүнүн ырларында адамдарды салыштырып да ырдаган:

“Тамашада Ак эшен

Саакыда мындай көрбөдүм.

Шаймарданда Мамажан

Бакылдан мындай көрбөдүм”.

Мында, **бакыл** – карик, башка бирөөнүн жакшылыгын же жетишкендигин көрө албаган, өчөшкөөк, бирөөнүн жакшы ишине тескери (жаман) иш жасоо менен жооп берүү [10, 128-б.].

Бакыл Саран, ичи тар, дүйнөкор кунарсыз. *Баладан малды жуук көргөн, Бакыл киши экенсиң (“Манас”) [10, 165-б.].*

Бул ырында Ак эшен Тамаша айылында туруп, кедей-кембагалдарга жардам берип, жетим-жесирлерди баккан. Ал балдарды окуткан. Ал эми Мамажан болсо Шаймардандик бай болгон. Ал элди ырайымсыздык менен эзип иштеткен. Ошондуктан эл аны жек көргөн”, - деп сыпаттайт [11].

Бардык топтогон байлыгың бул дүйнөдө калат, аны өзүң менен кошо мүрзөңө алып кетпейсиң, “Малың калат маараган”, “Доорон сүргөн

тамыңдын, Орду бүгүн селкана ...” [1, 26-б.], башкача айтканда мезгил өтүп ошол тамынын урандыга айланып, түз болорун, чиренген дүнүйөсүнүн төмөндөгү саптарда чачылып-чарпылары жөнүндө эскерткени баамдалат:

Сары өтөккө жык толгон

Койлоруңдан дайын жок.

Дүйнө деген ушундай,

Учат колго тутулбай [1, 26-б.].

Акындын негизги ой-пикирин жайыттарда (жайлоолордун аталышын атап) жайылган койлоруң, кокту-колотторго жык толгон жылкыларың канаке? - деп, маркумга собол узатуу менен окурманды дүнүйө, байлык, акыр түбү тууралуу ойлонууга, акыл калчоого жем таштап жатат десек болот. Андан ары акын иш-аракет жасоого, эмгектенүүгө үндөйт. Аракетинц болсо үй-жай, там саласың, эгер жалакай, жалкоо болсоң, курсагың нанга, ашка тойбойт, “Арыгыңа суу келбейт”, мындайча айтканда “Суу – өмүр азыгы” дегендей арыгыңда суунун агышы да эмгек аркылуу болорун белгилейт; жакшы жагың менен эл оозуна алынбай, калк назарына илинбей, аты-затыңды эл атабай, тескерисинче, эл арасында пас саналган пенденин предметине айланышын айтып, төмөнкү саптар аркылуу ойлорун дагы дааналайт:

Мөмөлөбөйт бактарың,

Көбөйбөйт жыйнап тапканың.

Ишиң жылбайт алдыга,

Чачылып жатат таиштарың,

Жыйылбайт эккен эгиниң,

Жыйымдуу чыкпайт келиниң [1, 27-б.].

Андыктан аракетинц болбосо, эч нерсеге жетишпей, зарыл нерсеге муктаж, “Кийериңе кийим жок” болуп, чүнчүп жүрүп:

Өзүңдөн өзүң өчөсүң

Бары-жогоң билинбей,

Оо дүйнөгө көчөсүң [1, 27-б.]. Ошондуктан акын санаттарын ишмердикке, мээнет кылууга чакырган төмөндөгү саптар менен оюн жыйынтыктайт:

Жаи кезиңден жигиттер

Бекерликке берилбе.

Аракетинц кылып ал

Күн өтпөсүн бекерге.

Белиңде күчүң барында,

Оокаттын болуп камында

Күнү-түнү иштегин,

Өзү келет табылга ... [1, 27-б.].

Жогорудагылардын негизинде төмөнкүдөй жыйынтыкка келүү мүмкүн.

Корутунду: Туяк өзүнүн ыр саптарында төкмөлүк өнөрдүн күчү, таасири, салмагы эмнеде экендигин, төкмө ырчынын эл ичиндеги абройго, кадыр-баркка ээ болушунун ченемдерин сыпаттайт; анын ырларында камтылган мазмунду аңдап-туюу аркылуу Туяктын өзүнүн туулуп өскөн эл-жеринин эртеңин ойлогон, келечек тагдыры үчүн түйшөлгөн мекенчилдик сезимдерин аңдоого мүмкүн; Туяктын ыр саптарынын мазмунун аңдасак, анын төкмөлүк өнөрдүн мыкты салттарын алып жүрөрүн жана ага сугарылгандыгы байкалат.

Адабияттар

1. Туяк ырчы. Түзгөн Эгемберди Эрматов [Текст] – Б.: ЖЧК “Салам” Басма үйү, 2016. – 144 б.
2. Кыргыз тилинин сөздүгү [Текст]. – Б.: 2010. – 1460 б.
3. Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү [Текст]. 2 томдук / Кырг. ССР И. А. Тил жана адабият ин-ту; Ред. Э. Абдулдаев, Д. Исаев. – Ф.: Мектеп, 1984. 1-том. А-КҮРӨ. 1984. 624 бет.
4. “Манас” эпосунун түшүндүрмө сөздүгү [Текст] / Түз.: А. Акматалиев ж.б. – Б., 2015. – 288 б.
5. Калыгул, Казыбек. Казалдар / Башкы ред. К. Жусупов. Түз. Ш. Үмөталиев, К. Эдилбаев, Т. Абдилов; Сүрөтчүсү Т. Коомбаев. – Б.: 1992. “АЛА-ТОО” журн. ред. – 136 б.
6. Молло Нияз. Санат дигарасттар [Текст] / Арап тамгасындагы эски жазмадан азыркы тамгага Р. Зулпукаровдун көмөгү менен көчүргөн, китеп кылып түзгөн жана Баш сөзү менен сөздүктөрүн, кошумчаларын жазган Омор Сооронов. - Б.: “Учкун”, 1993. - 176 б.
7. Абдыкерим Муратов. Молдо Нияз – алгачкы агартуучу [Текст] / Абдыкерим Муратов, Бекмурза Зулупов, Мисиралы Колдошев. – Бишкек: Китеп.кг, 2023. – 160 б.
8. Советбек Байгазиев. ЭлТР: Мурас сабаты телекөрсөтүүсү, октябрь, 2025-ж.
9. Калдыбаева А. Т. Эл акындарынын этнопедагогикалык идеяларын жаштарды тарбиялоодо колдонуунун илимий-педагогикалык негиздери. Дисс. ...пед. ил. докт.: 13.00.01 [Текст]. – Бишкек: 2007. – 281 б.
10. Пахридинов Абдижалил. Санжыралуу кыргыз сөздөрүнүн таржымалы (Кыргыз, санжыра, тарых, учурдагы сөздөрдүн таржымалы жана кеп салуу адеби). Биринчи том [Текст] – Б.: “Улуу тоолор”, 2014. – 424 б.
11. Сатыбалды Сайпидин уулу. Молдо Нияз – жазгыч акын [Текст]. – Кадамжай райондук “Жаңы заман” газетасы, 10.03.1993-ж.